

Др Срђан Радуловић,*
Ванредни професор,
Правни факултет Универзитета у Приштини
са привременим седиштем у Косовској Митровици,
Република Србија

UDK: 347.155-053.5/.6
159.922.72:17.02
159.9 Kohlberg L.

DOI: 10.5281/zenodo.19599896

ГРАНИЦЕ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ У СВЕТЛУ КОЛБЕРГОВЕ ТЕОРИЈЕ МОРАЛНОГ РАЗВОЈА – МАЛОЛЕТНИЦИ ДО ЧЕТРНАЕСТЕ ГОДИНЕ

За разлику од правних, физичка лица не стичу пословну способност одједном. У свет самосталних и правно компетентних субјеката она се уводе постепено. Круг правних послова које могу обаљати, у правном поретку Републике Србије, шири се градуелно на темељу претпоставки о узрочно-последичној повезаности узраста лица и његове способности, прво да схвати значај својих радњи, затим и да њима управља. Једна од претпоставки је да лица до четрнаесте године немају довољан ниво правне зрелости за самостално иступање у правним пословима. Ова лица сматрају се пословно неспособним, а презумпција њихове пословне неспособности спада у ред апсолутних. Поменуте претпоставке у наш правни поредак уведене су на основу историјскоправних и компаративних искустава, али без директног позивања на конкретна сазнања других наука, пре свега развојне психологије. Међутим, у оквиру ширег теоријско-емпиријског истраживања које је раду претходило, уочили смо значајну подударност између законодавчевог опредељења и „Теорије моралног развоја“ Лоренса Колберга. Конкретније, полазећи од претпоставке да се она стиче постепено и у релативно стабилном редоследу, Колберг је формирао стадијуме моралне зрелости. Лица до четрнаесте године функционишу, по правилу, у оквиру прва три стадијума. Начин на који образлажу своје одлуке и поступке наводи на закључак да је опредељење законодавца сасвим исправно када су у питању лица на првом и другом стадијуму. Но, мишљења смо да се апсолутност претпоставке пословне неспособности треба релативизовати када су у питању лица која се налазе на трећем стадијуму.

Кључне речи: Колбергова теорија, морални развој, узраст, малолетници, пословна способност.

* srdjan.radulovic@pr.ac.rs

Srđan Radulović, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Priština,
Temporary Head Office in Kosovska Mitrovica,
Republic of Serbia

***The Boundaries of Contractual Capacity in light of Kohlberg's Theory
of Moral Development: Minors under the age of fourteen***

Unlike legal persons, natural persons do not acquire contractual capacity in a single moment. Rather, they are gradually introduced into the sphere of autonomous and legally competent subjects. In the legal order of the Republic of Serbia, the scope of legal transactions they are entitled to undertake progressively expands on the basis of an assumed causal correlation between one's age and capacity to comprehend the significance of one's actions as well as to manage and control those actions. One of the underlying assumptions is that persons under the age of fourteen do not possess a sufficient degree of legal maturity to act independently in legal transactions. These persons lack legal capacity to contract, and the presumption of their incapacity falls into the category of absolute presumptions. These presumptions were incorporated into our legal order on the basis of historical and comparative law experiences, but without explicit reliance on concrete findings from other scientific disciplines, primarily developmental psychology. Yet, the broader theoretical-empirical research that preceded this paper revealed a significant convergence between the legislators normative stance and the "Theory of Moral Development" proposed by Lawrence Kohlberg. Concretely, starting from the premise that moral maturity is acquired progressively and in a relatively stable sequence, Kohlberg articulated distinct (six) stages of moral development. As a rule, persons under the age of fourteen operate within the first three of these stages. The manner in which they justify their decisions and actions supports the conclusion that the legislators position is entirely well-founded with respect to individuals operating at the first and the second stage of moral development. However, we believe that the absolute presumption of incapacity to contract has to be relativized in relation to those persons who have attained the third stage of moral development.

Keywords: Kohlberg's theory, moral development, age, minors, contractual capacity.